

PISA XALQARO BAHOLASH DASTURINING O‘ZBEKISTON TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.

Ajiniyoz nomidagi NDPI, Pedagogika fakulteti, Maktab menejmenti
yo‘nalishi

4-kurs talabasi **Abdurahimova D.**

+998 97 506-06-62

Abdurahimovadilnoza70@gmail.com

Annotatsiya: PISA xalqaro baholash dasturining O‘zbekistonda ta‘lim sifatiga qay darajada ta‘sir ko‘rsatishi va ahamiyati yoritilgan. Ushbu baholash dasturida ishtirok etish orqali davlatning ta‘lim tizimida mavjud muammolar, kamchiliklar yoritib berilishiga imkon yaratadi, xalqaro tajribalarni o‘rganishning ahamiyati yoritilgan. PISA xalqaro baholash dasturi umuman olganda 15(o‘n besh) yoshli bolalarning bilimlarini, fikrlashlarini va dunyoqarashini o‘rganadi. Asosan bu dasturdan foydalanishdan maqsad yosh avlodning shiddat bilan rivojlanayotgan taraqqiyotga qay darajada tayyorliklarini, ushbu davlatning kelajakdagi iqtisodiyoti qanday bo‘lishini aniqlashdan iborat. Ushbu dasturda o‘quvchilardan kreativ fikrlash talab etiladi. Aslida kreativ fikrlash insoniyat paydo bo‘lgan davrlardanoq mavjud bo‘lib hozirgi kunda har bir yetuk mutaxassislardan talab qilinadigan narsa xisoblanadi. Ta‘lim muassasalarida ham o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini, dunyoqarashlarini yanada oshirish maqsadida, kelajakda xaqiqiy raqobatbardosh kadr bo‘lishlari, yurt ravnaqi uchun o‘z hissalarini qo‘sha oladigan tom ma‘noda haqiqiy yurt farzandi bo‘lib yetishishlari uchun manashunday tanqiotlar o‘tkazilib turiladi.

Kalit so‘z: PISA. Dastur. Ta‘lim. Sifat. Maktab.

Mamlakatimiz innovatsion rivojlanish bosqichida shiddat bilan borayotgan bir davrda ta‘lim-tarbiyaga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Zero, davlatning qay darajada rivojlanayotganini shu davlatda ta‘lim olayotgan yoshlar belgilab berishi barchamizga ma‘lum. Yosh avlodning sifatli ta‘lim olishlari uchun hozirgi kunda

ta'lim-tarbiya maskani bo'lgan ta'lim muassasalaridagi shart-sharoitlar va qay darajada o'quvchilarga ta'lim berilayotgani nazorat qilinmoqda, sifatli ta'lim berish uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda.

Ta'lim muassasalarining ta'lim sifatini yanada oshirish yuzasidan PISA xalqaro baholash dasturilari maktablarda o'tkaziladi. Xususan, Prezidentimiz farmoni bilan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" tasdiqlangan bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA xalqaro baholash dasturining reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish ustuvor vazifa etib belgilangan.

Ta'lim natijalarini baholashning o'zgarib borayotgan tizimlari yordamida individual o'quv faoliyati natijalari sifatini kafolatlashga urg'u bergan xolda baholashning yangi tizimi rivojlanmoqda. Ta'lim xizmatlarining standartlarga muvofiqligini nazorat qilish va baholash bilan birga, tayyorlash ishini amalga oshirayotgan pedagog xodimlar yuqori malakali va yaxshi shakllanganligiga ishonch ham bo'lishi zarur. Bunda sifatni boshqarish faoliyati og'ishlarini aniqlashga qaratilganidan ko'ra ko'proq sharoit yaratishga (standartlardan og'ishning oldini olish) qaratiladi. Bu strategiya TIMSS, PISA singari va hokazo yangi milliy hamda xalqaro test tizimlarini joriy etish bilan boriladi[5. 224bet].

PISA xalqaro baholash dasturi ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga yordam beribgina qolmay, o'quvchilarning ilmiy savodxonligini va mantiqiy fikrlash qobiliyatini ham oshiradi. Bunda o'quvchilar maktabda olayotgan bilimlariga tayangan holda PISA xalqaro baholash dasturi savollariga individual, mantiqan fikrlab javob berishadi. Bu esa ularning nafaqat aqliy salohiyatini oshiradi balki ularning fikrlashlarini ham yuksaltirib, kreativ fikirlashga undaydi. Masalan PISA dasturiga mos ravishda test shakllantirib ko'ramiz:

1. Cho'lda adashgan odam qay vaqtda **dam oladi va** yuradi?
 - a) tunda yuradi, chunki kunduz yirtqich hayvonlar ovga chiqadi 2

- b) kunduz, chunki yo‘l yurish unumdorligi oshishi mumkin 1
- c) tunda, chunki cho‘lda adashgan inson kunduz issiqda chanqaydi 4
- d) kunduz, chunki yuradigan yo‘lini topish oson bo‘ladi 3

Ushbu namuna testida har to‘rttala javob varianti hayotiylik darajasiga ko‘ra to‘g‘ri bo‘lib, ular orasidan o‘quvchilar ta‘lim muassasasida olgan bilimlariga tayangan holda va mantiqan fikrlab har to‘rttala to‘g‘ri javobdan eng munosib javobni aniqlashlari kerak bo‘ladi. Ammo bu jarayonda baholash darsturi javobni to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini aniqlamaydi aksincha u o‘quvchining fikrlash qobiliyati qay darajadiligini aniqlaydi. Bunda to‘g‘ri javobni topganliklari emas ularning qanday fikrlayotganliklari va variantlarni analiz qila olish qobiliyatlari baholanadi.

PISA diqqatni o‘n besh yoshli o‘quvchilardan mantiqan kutish mumkin bo‘lgan kreativ fikrlash jarayonlariga qaratadi. Uning maqsadi o‘ta ijodkor shaxslarni aniqlab olish emas, balki g‘oyalarni ifoda etish va aniqlashda o‘quvchilar naqadar kreativ fikrlay olishini, bu ko‘nikma, o‘z navbatida, o‘quv jarayoniga, maktab faoliyatiga va ta‘lim tizimining boshqa jihatlariga qanday bog‘liq ekanligini tahlil qilishdir.[6. 26bet]

Kreativ yondashuv va yutuqlar dunyo bo‘ylab fan va texnologiyadan tortib, falsafa, san‘at va gumanitar fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan [(Hennessey va Amabile, 2010)[7] 569-598 bet]

Demak, kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g‘oyalar berishdan kattaroq narsadir. U insonga ba‘zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko‘nikmadir. [6. 5bet]

Kreativ fikrlash nafaqat PISA dasturida o‘quvchilardan kutiladigan natija balki yurt kelajagi bo‘lgan har bir o‘quvchi kreativ fikrlay olsa bu degani yurtimizda ijodiy dunyoqarash va yangicha g‘oyalar amalga oshiriladi, butun dunyo tan olgan Al-Beruniy, Ibn Sinolardek buyuk bobolarimizni izdoshlari bo‘lgan dunyo tan oladigan allomalar yetishib chiqadi. Albatta bunday darajaga erishish uchun avvalambor

ta'lim sohasida yanada ko'proq islohatlar olib borish va o'quvchilar o'z ustida yanayam ko'proq ishlashlari kerak bo'ladi.

PISA dasturini o'tkazishdan asosiy maqsad testlarni o'tkazish yoki o'quvchilarni testga tayyorlash emas aksincha, o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlarni yaratish uchun zamin yaratish hisoblanadi.

PISA testlari maktab o'quvchilarining haqiqiy hayotta kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qay darajada egallayotganini, ta'lim tizimining bu o'zgarishlarga qanchalik moslashayotganini aniqlash maqsadida o'tkaziladi[3].

Xalqaro baholash tadqiqotlari ta'lim tizimini isloh qilish uning hozirgi sifat darajasini aniqlaydi va undagi muammolarni oydinlashtiradi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga katta yordam beradi.

Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni qiyosiy va xar tomonlama taxlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro loyihalarni amalga oshirish, zamon talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir[1].

Xaqiqatdan ham xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni joriy etish, ular bilan hamkorlik ishlarini olib borish bu ta'limni rivojlantirishdagi shaxdam qadam hisoblanib, ta'lim tizimidagi mavjud muammolarni hal qilishda yordam beradi. Aynan ta'lim tizimidagi muammolarni ochiq-oydin ko'rsatib beruvchi ko'plab xalqaro baholash dasturlari hozirgi kunda mavjud bo'lib, ular o'quvchilarning bilim darajasini, mantiqiy fikrlashlarini baholaydi xolos.

PISA hech qanday o'quv dasturini belgilamaydi yoki targ'ib qilmaydi va umumiy e'tirof taqozo etmaydi. Aksincha, u o'quv dasturlarida mavjud bo'lgan talablar doirasida xalqaro baholash dasturlarini o'tkazishga asoslangan bo'lib,

o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlariga e'tibor qaratadi.

Mazkur tadqiqotlarning maqsadi - o'quvchilar yutuqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlash va ularni xalqaro miqyosda qiyoslash bo'lib, uning natijalariga ko'ra ta'lim siyosati masalalari hamda o'quvchilar o'zlashtirishidagi tafovutlarni yaxshiroq anglab yetishga qaratilgan xalqaro muloqot olib boriladi. Xalqaro tadqiqotlar nufuzining oshib borishi bugungi dunyoda globallashtirish jarayonlari natijasida mustaqil hayotga kirib kelayotgan o'quvchilarga mehnat bozorida qanday bilim va ko'nikmalar kerakligi to'g'risidagi ijtimoiy buyurtmalarni hamda raqobatbardosh mutaxassislarga qo'yilgan talablarni kengayib borayotganligidan darak beradi[2. 124].

Xalqaro baholash dasturlari qatnashuvchi davlatlarga ko'pgina imkoniyatlar eshigi hisoblanib, ishtirok etgan davlat o'zining ta'lim tizimidagi muammolarini, o'quvchilarning qanday bilim olayotganliklarini va hayotga qay darajada tayyorliklarini aniqlab oladi. Misol tariqasida O'zbekiston ham 2022 yilda PISA xalqaro baholash dasturida qatnashishni reja qilmoqda va bu dastur O'zbekistonga qanday imkoniyatlarni beradi:

1. O'zbekiston umumta'lim maktablari o'quvchilarining ta'lim olishni davom ettirishga qay darajada tayyorligini aniqlaydi;
2. Mamlakatdagi umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash;
3. O'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlari, shuningdek, turli mamlakatlarning ta'lim tizimlari xaqidagi qiyosiy ma'lumotlari olish[1].
4. Milliy ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim mazmunini, pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish hamda mutaxassislar tomonidan dasrliklarning yangi avlodini yaratishda qo'llaniladi;

5. Tadqiqotlarda olingan natijalar mamlakatdagi ta'lim sifati va uning xalqaro standartlarini hisobga olgan holda egallagan o'rni to'g'risida xulosalar chiqarish imkonini beradi;

6. Xalqaro tadqiqotlar ta'lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o'tkazishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi[4].

Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish ishtirokchi davlatga ta'lim tizimida mavjud muammo va kamchiliklarni yaqqol ko'rsatib beruvchi dasturlar xisoblanib, u baholash bilan birga xorijiy tajribalarni o'rganishga ham yo'l ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston ta'lim tizimi ko'p yillar davomida bolalar xotirasini sinashga urg'u berib kelgan, PISA esa buning butunlay teskarisi: olingan bilimning amaliyotda qay darajada qo'llay olinishini tekshiradi. 2022 yilda O'zbekiston ilk marta Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (OECD) PISA – o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dasturida ishtirok etishni rejalashtirayotgan edi. 2022 yilgi sinovlarda O'zbekistondan taxminan 300ga yaqin maktab va taxminan 12 mingdan ortiq o'quvchi qatnashishi kutilayotgan edi.

Bunda bolalarning olgan bilimlarini hayotda – real vaziyatda qay darajada qo'llay olishlari muhim sanaladi. O'tgan 21 yilda PISA turli davlatlarda ta'lim samaradorligini, sifatini o'lchay oladigan asosiy me'zon va ta'lim islohotlariga sababchi bo'lgan dasturga aylanib ulgurgan.

PISA ning oxirgi marta 2018 yilda o'tkazilgan sinovida dunyoning rivojlangan va o'rta daromadli 79 davlatidan jami 10 milliondan ko'proq bola qatnashdi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi ham tashkil etilgan bo'lib, markaz jarayonlarga tayyorgarlik ishlarini olib borish uchun mas'ul hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, PISA o'quvchilarning savodxonligini baholashga asoslangan baholash dasturi bo'lib, u o'n besh (15) yoshli o'quvchilarning ilmiy savodxonlik darajasini xamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini turli xil testlar

ko‘rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o‘quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashlariga, olgan bilimlarini xayotda qo‘llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko‘nikmalarni rivojlantirishga undaydi. PISA dasturi xar uch yilda o‘tkazilsa ham u ishtirokchi davlatning ta‘lim tizimidagi yutuq va kamchiliklarni o‘z vaqtida axborot berib, tegishli dasturning ta‘sirini taxlil qilish imkoniyatini yaratib, ta‘lim siyosati sohasidagi qarorlarni qabul qilishni qo‘llab quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘quvchilarning savodxonligini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo‘llanma. Toshkent 2019
2. B.X.Xodjayev. ” Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” «Sano-standart» nashriyoti Toshkent - 2017
3. googol.uz
4. hozir.org
5. Qurbanboyev Sh “ Ta‘lim sifatini baholash” Toshkent. “Turon-iqbol” 2006
6. PISA TADQIQOTIDA KREATIV FIKRLASHNI BAHOLASH DOIRASI TOSHKENT – 2020.
7. Hennessey, B. and T. Amabile (2010), «Creativity», Annual Review of Psychology, Vol. 61,